

КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОТОПОНИМОВ ГОРОДА ДЖИЗАКА

Исабекова Мафтуна
магистрант 1 курса ДЖГПИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются топонимы и микротопонимы Джизакской области, зафиксированные в современных лексикографических источниках, и классификация микротопонимов Джизакской области.

Ключевые слова: топонимы, география, урбанонимика, урбаноним, микротопоним, классификация.

Микротопоним—«собственное имя природно-географического объекта, объекта, созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее лишь в пределах микро-территории, известное узкому кругу лиц, живущих вблизи именуемого объекта». К числу отличительных черт и признаков микротопонимов в их совокупности относят исторически сложившуюся и развивающуюся системность, первообразность, близость к именам нарицательным, проявляющуюся в широком использовании местных географических терминов.

Лингвокультурные особенности Джизакской топонимии скорее наводят на мысль о том, что топонимы имеют глубокие исторические, лингвистические и этнографические корни.

Формирование географических названий Джизакской области тесно связано с его общественным строем, социально-экономическими изменениями, а также ростом населения.

Русских географических названий в Джизакской области связано с подчинением себе Средней Азии со стороны Российской империи в конце XIX начало XX вв. Долгое правление Российской империи в Средней Азии не давало возможности реализации свободной топонимической политики, что было результатом появления иноязычных наименований местностей, таких как Рассвет, Партсъезд, Ульяново, Богарное, Коммуна, Ивановского.

Существуют варианты, что данные наименования не были восприняты народом, и использовались прежние традиционные названия с новыми. Так как специалисты не владели узбекским языком, им приходилось наносить на карту названия местностей исходя из грамматических особенностей русского языка. По мнению экспертов, многие географические названия возникли на основе геопространственных терминов.

Центр города, его главные улицы, площади, а также многовековая духовная жизнь узбекского народа должны быть отражены на страницах истории города. При создании микротопонимов, следует отметить историю так, чтобы каждое поколение через эти имена могло видеть отражение истории своей Родины.

Ёшлик – значит молодой, недавно созданный, но полон сил и амбиций для достижения новых высот, что относительно молодому поколению. Административное название дано официально после обретения независимости.

ЖИЛИГУЛЛИ - Название происходит от слова «желли» или «элли» - ветреная, и «гул» - выражает значения долины, ручья. Основанием для его названия послужило то, что махалля расположена в той части долины Сангзор, которая примыкает к пустыне, то есть там, где часто дуют постоянные местные ветра с пустыни.

Местные жители считают, что слово «Ховастлик» связанным со словом «хавас», но в действительности это не так. В топонимии суффикс -лик обозначает происхождение жителей махалли. Этимология слова «Ховос» еще неизвестна. Названия махаллей таких как Аккурганлик, Ташкандлик, Уратепалик тоже появились с помощью суффикс -лик.

ЗАРГАРЛИК – Названия данной местности связано с деятельностью населения махалли. «Заргар»-на персидско-таджикском, " зар " –золото; «гар " мастер по изготовлению украшений из драгоценных камней.

КИМЁГАР (лат. КИМИОГАР) - человек, занимающийся наукой химией - Кимёгар. Многоэтажные жилые дома, расположенные в микрорайоне

Джизакского Кима (пластиковый). После обретения независимости махалля была названа Кимёгар,

САЙЫЛДЖОЙИ (лат. САЙИЛЖОЙИ) - название махалли состоит из слов сайыл и место найденный "Саил" - большой фольклорный тур весной - выступления, в общем большое и торжественное шествие - зрелище. Путешествие - осмотр достопримечательностей путешествие, "место" - место, где происходит событие(Навруз и другие национальные праздники, а также празднования местных жителей место для проведения празднования).

УРАТЕПАЛИК (лат.УРАТЕПАЛИК) — название махалли, Уратепа .это означает пространство тех, кто пришел из Уратепа.Один из районов, часть называется Нижонлик. Ниджон находится к северу от современного города Уратепа !название села, где он находится. Уратепа ((ныне Истаравшан) Республика Таджикистан Город в Согдийской области)

ЗИЛОЛ – Название махалли с арабского языка обозначает «чистый». Во времена Советского союза в махалле ряд жилых домов построили за счет областного управления водного хозяйства, а еще это место называлось «Водник». В годы независимости территория махалли значительно расширилось за счёт новых построенных домов, появились культурно-бытовые объекты.

КАЛИЯ (лат. КАЛИЯ) — название одного из древних кварталов города.Специалисты считают, что при образовании топонима Калия слова "кала", (крепость) вызвано неправильным произношением Слово кала - это защита на арабском языке,представляет собой высокое и крепкое здание, построенное из миксада. Кала-зона его действия достаточно велика, он используется в большинстве стран , встречающаяся в топонимах в смысле города, села.

КАССОБЛИК (лат. КАССОБЛИК) - так называется городской квартал хозяйственный быт жителей Чулуда - род занятий - кори, деятельность служит важным фактором в образовании топонимов. Этот фактор отразился и в названии махалли. В прошлом здесь находился рынок.

Микротопонимы представляют интерес не только для лингвистики, но и для истории, географии, культуры, поэтому топонимика имеет длительную историю исследований.

Микротопонимы являются важной частью культурно-философского восприятия жизни каждого этноса, поскольку в них закрепляется общественно-исторический опыт - общечеловеческий и национальный, хранится культурная информация. Микротопонимию можно представить как своего рода зеркало человеческой истории. Микротопонимы играют значительную роль в формировании когнитивной базы языковой личности в процессе ее становления.

Список используемой литературы:

1. Хакимов К.М. «Жиззах вилояти топонимлари» Жиззах 2014.
2. Закиров А.А «Топонимия Джизакской области» М., 1992 21стр.
3. Бегалиев Н.Б. Из истории узбекских этнонимов Самарканд. 2004г. Стр. 90.